

Alpinisten in Feldgrau

Die Eisgipfel des Berninamassivs und die Granitzacken des Bergells erhielten in den vergangenen sechs Wochen feldgrauen Massenbesuch: Die Sommer-Gebirgs-Wiederholungskurse der 6. und der 7. Division gaben gut 400 Wehrmännern Gelegenheit, die Grundlagen der alpinen Technik zu erlernen und unter guter Führung eine Reihe

prächtiger Berge zu besteigen. Wehrmänner, die im Sommerkurs von Bergführer und Klassenlehrer eine gute Qualifikation erhielten und bereits einen Winterkurs mit Erfolg bestanden hatten, bekamen am Schluß des Kurses das begehrte Hochgebirgsabzeichen. Schönheit und Gefahren des Hochgebirges formen in den Ge-

birgs-Wiederholungskursen einen kameradschaftlichen Geist, wie man ihn in einem gewöhnlichen WK nur selten findet. Mancher, der durch einen solchen Kurs zum ersten Mal die Berge erlebte, wird zum begeisterten Bergsteiger und kehrt immer wieder zurück. Nebenbei: Die Armee braucht gute Bergsteiger im Alpenkorps.

Große Attraktion: «Sichere den Pneu!»

◀ So kommt es aus, ob einer sichern kann: Der 35 kg schwere Pneu, der eben noch an einer Stange hoch über einer senkrechten Wand am Berninabach baumelte, ist in freiem Fall gut acht Meter heruntergestürzt. Nun muß sein Sturz von dem auf einem Sicherungsplatz in der Wand stehenden Soldaten aufgefangen werden. Dieser selbst ist gut gesichert; auch wenn er sich nicht richtig verhält, kann ihm der schwere Ruck im Seil nichts anhaben. Er lernt aber bei dieser Übung, worauf es ankommt, und er merkt zugleich, daß das Bergseil keineswegs bloß romantische Dekoration ist, die ängstlichen Kletterern den so viel gerühmten ‚moralischen Halt‘ vermittelt. Er weiß nachher, daß selbst beim Sturz des Vordermannes einer Seilschaft das Seil ein ganz konkreter, lebensrettender Halt sein kann. Ein solcher Sturz ist allerdings stets eine sehr ernste Sache. Wenn lange Seillängen ausgeklettert werden und die Sturzhöhe nicht durch Sicherungshaken oder Durchführen des Seils hinter vorstehenden Zacken oder Platten vermindert werden kann, geht es meist nicht ohne Verletzungen ab. Der Sturz verläuft aber in der Regel um so harmloser, je steiler die Wand ist; ist diese gar lotrecht, schlägt der Fallende nicht auf dem Fels auf, sondern belastet das elastische Seil. Der zweite muß aber im Fels so zu sichern verstehen, daß er diesen Sturz des Vordermannes auffangen kann, ohne selbst aus seinem Stand herausgerissen zu werden. Diese Kunst zu üben, dazu war der Pneu über dem Berninabach da.

Oben rechts: Gut abgefangen hat dieser Mann den Pneu-Sturz. Das zum Kameraden (hier eben zum Pneu) führende Seilstück wurde unter dem rechten Arm hindurch und über die linke Schulter geführt, die Beine waren richtig verstellt. Durch den Ruck wird nun der Sichernde gegen die Wand hingezogen; seine Selbstsicherung (hier mittels Mauerhaken und Karabiner) wird kaum beansprucht.

Warum man es nicht reglementswidrig machen soll, zeigt dieses Bild: Kein richtiger Stand, falsche Seilführung – der Ruck des ins Seil fallenden Pneus reißt den Mann vornüber, weg vom Fels, und zwar so heftig, daß ihm die Mütze vom Kopf fliegt. Zum Glück ist er selber gut gesichert, sonst würde er binnen Sekunden unten am Fels im Bach liegen.

Großes Erlebnis: Ein Detachement der 7. Division durchsteigt unter tiefblauem Himmel über gleißelnden Schnee und blitzendes Eis den Abbruch des Persgletschers. Es ist unterwegs zum Piz Palü (3905 m).

Bildbericht für DIE WOCHE
von Herbert Maeder

